

IXTISOSLASHTIRILGAN TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA SHAROITLARINING O'ZIGA XOSLIGI

¹Baybabayev Abdurashid Anvarjonovich, ²Rashidov Diyorbek Shavkatbekovich, ³Babiye Mirzaahmad Kommunarovich, ⁴Abdullayev Abbosbek Abduvohid o'g'li

¹Andijon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati direktori

²Andijon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati direktori ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, ³Andijon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati direktori o'quv ishlar bo'yicha o'rinbosari, ⁴Andijon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati rus tili fani katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214693>

Annotatsiya. Raqamlashtirish asrida sun'iy intellektga (SI) asoslangan texnologiyalar axborot transformatsiyasi, maorif, sanoat va kommunikatsiya elementlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Nanotexnologiyalar komponentlari va neyron tarmoqlari ma'lumotlarni bazaviy jihatdan yaratish, qidirish, taqqoslash va tartibga solish qobiliyatiga ega bo'lib, bu sun'iy intellektni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida (keyingi o'rinlarda- ta'limda) qo'llashning yuqori ahamiyatini belgilaydi. Ushbu maqolada o'qituvchilar va o'quvchilar neyron tarmoqlardan ta'lim jarayonlarida qanday foydalanishlari mumkinligini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: sun'iy idrok (SI), neyron tarmoqlar, modellashtirish, kommunikatsiya, ta'lim, platforma, o'quvchi, o'qituvchi, demonstrativ effekt, individual yondashuv.

Аннотация. Эпоха цифровизации технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), выводит на новый уровень информационную трансформацию, образовательные, промышленные и коммуникационные элементы. Компоненты нанотехнологий и нейронные сети обладают базовой способностью создавать, искать, сравнивать и регулировать информацию, что определяет высокую значимость применения искусственного интеллекта в специализированных образовательных учреждениях (далее - образование). В этой статье мы рассмотрим, как учителя и ученики могут использовать нейронные сети в процессе обучения.

Ключевые слова: искусственное восприятие (SI), нейронные сети, моделирование, коммуникация, обучение, платформа, ученик, учитель, демонстративный эффект, индивидуальный подход.

Abstract. The digitalisation era of Artificial Intelligence (AI) based technologies is taking information transformation, educational, industrial and communication elements to a new level. Nanotechnology components and neural networks have the basic ability to create, search, compare and regulate information, which determines the high importance of artificial intelligence applications in specialised educational institutions (hereinafter referred to as education). In this article, we will look at how teachers and students can use neural networks in the learning process.

Keywords: artificial perception (SI), neural networks, modelling, communication, learning, platform, student, teacher, demonstrative effect, individual approach.

Ma'lumki, Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kirishini ta'minlash, shuningdek, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalar

ijrosini ta'minlash maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” (PQ–358-son, 14.10.2024 y.) qarori qabul qilindi.[1]

Ushbu qarorning shaxsan Yurtboshimiz tashabbusi bilan tasdiqlanishi bugungi texnologik asrning eng dolzarb muammolarini davlat siyosati darajasiga ko'tarilganidan darak beradi. Hech kimga sir emaski, har bir samarador, mahsuldor, foydali yoki noan'anaviy dars ortida jiddiy tayyorgarlik ishlari bajariladi. O'qituvchi dars rejasini ishlab chiqishda mashaqqatli vaqt sarflashi shubhasiz: nostandart materialni taqdim etish uchun g'oyalar va motivlarni topadi, o'qitish metodikasi, instruksiyasi, texnikasi, ilmiy baza va texnologiyalarini tanlaydi, o'quvchilar saviya va darajasiga, ayniqsa sog'ligiga moslashtirilgan mashqlarni tayyorlaydi, qo'shimcha vizual interaktiv va xorijiy ilg'or demonstrativ materiallarni qidiradi. Bugungi kunda avtomatlashtirilgan qurilmalar asosida o'qitishning yana bir usuli — o'rganilayotgan materialni bog'lash mumkin bo'lgan real vaziyatlarni **modellashdir**. Bu mavhum tushunchalardan uzoqlashishga, o'quvchilarga yangi bilimlarning ahamiyati va foydasini **demonstrativ effekt** asosida yuzaga chiqarishga yordam beradi. Aytaylik, rus tili fani darsida o'qituvchi nisbiy olmoshlar qatnashgan qo'shma gaplar (сложное предложение с относительными местоимениями) mavzusiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mavzuni faqat nazariy jihatdan tushuntirmaslik uchun o'qituvchi materialni kundalik turmushda amaliy qo'llaniladigan ko'plab misollar bilan to'ldirishni xohlaydi. Til **kommunikatsiyasida** turfa **situativ frazalar**ni boyitish maqsadida bunday misollarni topish uchun **neyron tarmoqlar**ni jalb qilish ham qulaydir. Tarmoq muhitida siz tasavvuringizni zo'riqtirishingiz yoki internetda ma'lumot qidirishingiz shart emas. SI bilan suhbatni ochish va so'rovni erkin shaklda yozish kifoya. SI platformasi bir necha soniya ichida ko'p sintaktik variantlarni yaratadi va ulardan eng dolzarb hamda eng aktiv iste'moldagilarini birinchi sahifaga taqdim etadi.[2]

O'quvchilarning o'quv va intizomiy nazorati. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, SI darslarda intizomga rioya qilishga, talabalarning o'qishga bo'lgan virtual qiziqishini saqlab qolishga va imtihonlarda hisobdan chiqarish foizini kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, 2023 yil ma'lumotlariga ko'ra, imtihon paytida sun'iy intellekt Rossiyaning 84 mintaqasidagi auditoriyani nazorat qilgan. SI - dan foydalanish testlardan nohaq o'tishga urinishlarni to'xtatishga imkon bergan. Neyron tarmoqlari o'quvchilarning imo-ishoralari, yuz ifodalarini, qarashlarini tahlil qiladi va shubhali xatti-harakatlarni aniqlagan.[3] Shuningdek, yaqin kelajakda Rossiyaning barcha umumta'lim maktablarida neyron tarmoq texnologiyalarini joriy etish rejalashtirilgan. SI texnologiyalarining yana bir sohasi-bu o'quvchilar faoliyatini bashorat qilish. SI o'quv jarayonida vazifalarni bajarish natijalarini tahlil qilib, shu asosda u passivlashish xavfini prognoz qiladi. Bunday tahlillar o'qituvchilarga muammoli o'quvchilar bilan o'z vaqtida **individual yondashish**ga e'tibor berishga, o'quv dasturini moslashtirishga, ta'lim jarayonidagi og'riqli nuqtalarini aniqlashga va qiyinchiliklarga duch kelgan mavzularni **produktiv** o'zlashtirishga yordam beradi. SI — dan foydalanishning yana bir misoli-bu o'quvchilarning o'quv aktivatsiyalanish jarayonlarini nazorat qilish imkonini beruvchi tashqi emotsional holati to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi. Tizim zerikish, charchoq, depressiya, tushkunlik, psixologik pozitsiya va kontsentratsiyani o'sish, o'zgarish, pasayish yoki yo'qotish belgilarini kuzatib boradi. Bunday neyroteknologiya ta'lim sohasida katta imkoniyatlarga ega. SI tufayli o'qituvchi o'quv dasturini iloji boricha samarali **reorganizatsiya** qila oladi. Misol uchun, agar sinf mavzuni o'zlashtirishda charchagan bo'lsa, siz yangi metodik aorasini kiritishingiz, boshqa material topshirish formatiga o'tishingiz yoki tanaffus qilishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa, mustaqil ta'lim jarayonida SI o'tgan materialni o'zlashtirish, mustaqil

loyihalarni tayyorlash, olingan bilimlarni amalda bevosita qo'llash kabi vazifalarni bajarishda ham o'quvchiga, ham o'qituvchiga birdek yordam beradi. Masalan, agar o'quvchi darsda mavzuni noto'g'ri tushungan bo'lsa va darslikdagi ma'lumotlar o'quvchi ongi uchun yetarli bo'lmasa, u SI-ga murojaat qilishi mumkin. Bunda virtual yordamchi tushuntirishni oddiy so'zlar bilan yozadi va nazariyani misollar bilan tahlil qiladi.[4] Bundan tashqari, neyron tarmoqlar katta ma'lumotlar massivlarini qayta ishlash va umumlashtirishga qodir. Ushbu funksiya ma'lumotni filtrlash va tadqiqot ishlarini tezlashtirish uchun ishlatiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt o'z-o'zini o'rganishning odatiy muammosi bo'lgan fikr-mulohazalarning yetishmasligini hal qiladi. Masalan, chet tillarini o'rganayotganda nafaqat qoidalarni eslab qolish, balki ularni amalda to'g'ri qo'llash ham muhimdir. Ushbu mahoratni mashq qilish uchun o'quvchi jumalar, dialoglar, matnlarni tuzadi. Agar siz o'zingiz o'rganayotgan bo'lsangiz, neyron tarmoq tekshiruvchi rolini o'ynaydi. Siz rus tilida matn yozishingiz va kamchiliklarni topishingizni so'rab SI-ga yuborishingiz mumkin. Neyron tarmoq xatolarni ko'rsatadi va qanday qilib to'g'ri ekanligini tushuntiradi.[5]

Ta'limda sun'iy intellektning afzalliklari. Statistika shuni ko'rsatadiki, Rossiyadagi repetitorlarning 40 foizi ish muammolarini hal qilish uchun kamida bir marta sun'iy intellektdan foydalangan, 20 foizi esa doimiy ravishda neyron tarmoq yordamchilaridan foydalanadi. Texnologiyalar ko'p vaqt talab qiladigan vazifalarni o'z zimmasiga oladi, ahamiyatsiz g'oyalarni topishga yordam beradi, bilim olish uchun yangi ma'lumot manbalariga kirish imkoniyatini beradi.[6]

SI-ni joriy etish odatdagi vazifalarni avtomatlashtirishni talab etadi. Neyron tarmoqlardan foydalanish o'qituvchiga mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish uchun kamroq kuch sarflashga ko'maklashib, asosiy intellektual resurslar muammoli o'quvchilarga yondashuvni izlashga, o'qitishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga va boshqa kreativ ishlarga intensiv tarzda yo'naltirishi bilan vaqtni tejash xususiyatiga ega. Shu bilan birga SI texnologiyasini katta miqdordagi va ulkan hajmdagi raqamli ma'lumotlarning yagona kaliti deb atash mumkin. Ko'pgina neyron tarmoqlar universal bo'lib, faqat bitta xizmatdan turli sohalarda foydalanish mumkin. Misol uchun maktab faoliyatidagi kundalik boshqaruvni Neyron tarmoqlar asosida avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali o'quv rejalarini, o'quvchilar soni, kunlik davomat, o'qituvchilarning pedagogik instruksiyalari, dars jadvali, e'lonlar va yangiliklar jadvali hamda innovatsion metodik ishlar yo'l xaritasini tuzish va tahlil qilish qobiliyatiga ega. SI-tahlil menejmentga o'quv jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Qolaversa SI har bir o'quvchi uchun o'quv dasturini ularning qobiliyatlari va hozirgi imkoniyat darajasiga qarab sozlashi mumkin. Qo'llanma sifatida o'quvchilar o'z tezligida o'qitiladigan moslashuvchan ta'lim platformalari. Har bir darsdan so'ng tizim tematik sinov mashqlarini tuzadi, natijalarni tahlil qiladi va taraqqiyotni hisobga olgan holda yangi darslar dasturini tuzadi. Bu barcha talabalar uchun bitta dasturdan foydalanishdan ko'ra ta'limga yanada moslashuvchan yondashuvni beradi.

Ta'limdagi sun'iy idrokning kamchiliklari va ularning yechimi. O'qituvchilar sun'iy intellektni ta'lim sohasiga maqsadli tatbiq etishdan manfaatdor. Aqlli texnologiyalar vaqtni tejaydi, yukni kamaytiradi va samarali o'qituvchi yordamchilari sifatida ishlatilishi mumkin. Ammo o'quvchilar uchun SI platformasidan maqsadsiz foydalanish ba'zi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim shu kabi platformalar dars jarayonida jonli muloqotning yetishmasligi bilan ham odatiy tarzdan farq qiladi. O'quv jarayoni qanchalik avtomatlashtirilgan bo'lsa, o'quvchilar o'qituvchilar va sinfdoshlar bilan shunchalik kam aloqada bo'lishadi. Muammoning dolzarbligi, ayniqsa, masofaviy ta'lim formatida yuqori. Ushbu kamchilikni

bartaraf etish uchun masofaviy o'qitish bilan muntazam onlayn uchrashuvlar tashkil etilishi mumkin. O'quvchilar sun'iy intellektga qanchalik ko'p tayansa, uning qobiliyatlari shunchalik yomonlashadi, zakiylik xususiyati passivlashadi va miya disfunktsiyasi yuzaga keladi. Neyron tarmoqlar ma'lumotni qidirish va o'rganish, bajarilgan vazifalarni tekshirish va mavzuni ishlab chiqish uchun ishlatilsa maqsadli bo'ladi. Ammo agar talaba SI imkoniyatlarini suiiste'mol qilsa, o'rganish samaradorligi pasayadi. O'quvchilar tomonidan neyrotexnologiya tarmoqlardan ta'limga oidlikda noto'g'ri foydalanishga sinov testlarining barcha savollariga bevosita javob olish, ma'lumotlarning sifati va dolzarbligini baholamasdan SI ish natijalaridan foydalanish, insholar, ma'ruzalar, matnlarni butunligicha ko'chirib olish va boshqalar kiradi. Bunday vaziyatlarda o'rganish o'quvchilar tomonidan emas, balki neyron tarmoq tomonidan amalga oshiriladi. O'quvchi dastur va o'qituvchi o'rtasida oraliq bo'g'in vazifasini bajaradi: topshiriqlarni nusxa ko'chiradi, chatbot yuboradi, so'ngra natijani nusxa ko'chiradi va o'z ishi niqobi ostida topshiradi. Bunday sharoitda o'qituvchilar oldida yuqori dolzarblik bilan ikkita vazifa yuzaga chiqadi: a) o'quvchilarning ishlarini tekshirishda-neyron tarmoq tomonidan yaratilgan tarkibni aniqlashni o'rganish; b) o'quvchilarni o'z aqliy ko'nikmalarini va intellektual salohiyatini rivojlantirishga undash.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, SI texnologiyalaridan foydalanishni butunlay taqiqlash bugungi kun falsafasiga zid. Aksincha, ularni kundalik turmushga, jumladan, ta'lim sohasiga maqsadli joriy etish, undan foydalanuvchilarni kelajak avlod oldida mas'uliyatli qilib tarbiyalash va texnik yutuqlarni insoniyat kamoloti uchun xizmat qildirish bugungi davr talabiga aylangan. Shuning uchun ham texnologiyalarni tezda o'zlashtirish va ularni hayotiy faoliyat strukturasi singdirish foydali mahorat kasb etadi. Qoldirilgan kontentni noldan yaratish o'rniga, o'quvchilar texnologiya vazifasini bajaradigan ijrochilarga vazifalarni topshirishni o'rganadilar. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va faktoring neyron tarmoqlarining natijalarini baholash, ushbu natijalarning samaradorligini va dolzarbligini tahlil qilish uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son <https://lex.uz/docs/-7158604>
2. Ледова Е. Н. Искусственный интеллект на уроках русского языка и литературы <https://urok.1sept.ru/articles/699034>
3. Как искусственный интеллект может помочь в образовании <https://developers.sber.ru/help/gigachat-api/education-with-ai>
4. Abdullayev A. A. The Importance of Information Technology in Teaching the Russian Language <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/3708>
5. Abdullayev A. A. An Innovative Approach to Teaching the Russian Language <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/2675/2459>
1. 6. Abdullayev A. A. USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/1799>